

Rehabilitación oral completa bajo anestesia general en paciente con trisomía 21: presentación de caso clínico

Ariel Antonio Chávez^{1,2}, Ruth Pérez Hernandez^{1,2}, Eduardo Corona Chávez^{1,2}, Leticia Arteaga Rivemar¹, J. Roberto Pioquinto Mendoza³, Elena Saraf Baena Santillán², Ma. Elena Ponce Díaz²

- 1 Servicio de Odontopediatría del Hospital del Niño DIF Hidalgo, Carretera México - Pachuca km 84.5, col. Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo
- 2 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n Pueblo San Juan Tilcuautla, 42160 Hidalgo.
- 3 Hospital del Niño DIF Hidalgo, Coordinación de Enseñanza e Investigación. Carretera México - Pachuca km 84.5, col. Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo.

Resumen

El síndrome de Down o trisomía 21 es un trastorno genético generado por la presencia de la totalidad o una parte de un tercer cromosoma 21, que conlleva discapacidades intelectuales, características faciales atípicas y diversas enfermedades adicionales. El tratamiento dental en estas personas implica ciertos retos debido a las variaciones en la anatomía, limitaciones conductuales y falta de colaboración. Se presenta el caso de paciente femenino de 11 años de edad que padece síndrome de Down, cardiópata congénita y con historial médico complicado, tratada en el Hospital del Niño DIF Hidalgo, clasificada con un nivel tipo I según la escala de Frankl. Rehabilitada dentalmente bajo anestesia general. En el seguimiento realizado a los cinco meses, se observó una buena evolución clínica y una mejora en su salud bucal. Este caso pone de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque dental que sea multidisciplinario, adaptado y temprano en pacientes con este tipo de discapacidades.

Abstract

Down syndrome, or trisomy 21, is a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. It is associated with intellectual disabilities, atypical facial features, and a variety of additional medical conditions. Dental treatment in individuals with Down syndrome presents certain challenges due to anatomical variations, behavioral limitations, and lack of cooperation. This article presents the case of an 11 years old female patient with Down syndrome, congenital heart disease, and a complex medical history, treated at the Hospital del Niño DIF Hidalgo. She was classified as Frankl behavior rating scale Type I and underwent full dental rehabilitation under general anesthesia. At the five month follow up, a favorable clinical outcome and improved oral health were observed. This case highlights the importance of an early, adapted, and multidisciplinary dental approach for patients with this type of disability.

Palabras Clave: Genética, Salud Bucal, síndrome de Down, Trisomía 21

Keywords: Genetics, Oral health, Down syndrome, Trisomy 21

1. INTRODUCCIÓN

En el año 1866 John Langdon Down describió por primera vez en un artículo las características físicas y discapacidad intelectual de pacientes con Síndrome de Down, donde también se le denominó como Mongolés (Actualmente este término está en desuso). Sin embargo, Down nunca estableció científicamente las causas o factores que provocan esta entidad, es así que durante casi un siglo se consideró como una forma de regresión en la evolución del hombre. Fue en el año de 1959 cuando Léjeune demuestra la presencia de un cromosoma extra en el par 21. En 1970 Coleman efectuó una revisión de las comorbilidades y estudios de laboratorio y gabinete que regularmente deben practicarse en esta población. Este síndrome consiste en una alteración de los cromosomas, donde se afecta el brazo largo en su translocación, siendo así responsable de las características morfológicas y de conducta de las personas afectadas [1,2].

Posteriormente, en 1990 Pueschel y colaboradores publicaron las primeras guías de atención en Síndrome de Down, aunque actualmente no existen guías de práctica clínica con estricto rigor metodológico, cada día se llevan a cabo numerosas investigaciones, lo que contribuye de manera decisiva al incremento de la expectativa de vida, la mejora de la salud y la calidad de vida de los pacientes con Síndrome de Down [3,4]. Estos pacientes presentan signos y síntomas de orden físico, mental, sensorial y de conducta, así como enfermedades asociadas de tipo hematológicas, cardiopatías y visuales que para su atención odontológica exige maniobras, conceptos, equipamiento y personas capacitadas para poder atender en el consultorio de manera individualizada las necesidades que estos generan [5].

Debido a que gran parte de las alteraciones clínicas del Síndrome de Down se manifiestan en la región oro facial, se considera importante que el odontólogo conozca las causas genéticas que determinan la presencia de dicho trastorno, así como las manifestaciones clínicas (Tabla.1), y bucales (Tabla.2), que le caracterizan. Dentro de la gran variedad de patologías bucodentales que se presentan en estos pacientes, la caries y la enfermedad periodontal son los problemas más importantes [6,7].

Tabla 1. Características Clínicas y alteraciones frecuentes en Síndrome de Down

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ALTERACIONES FRECUENTES EN SÍNDROME DE DOWN [7,8].	
CABEZA	<ul style="list-style-type: none"> • Microcefalia • Braquicefalia • Occipital aplanado
CARA	<ul style="list-style-type: none"> • Pliegues picanticos • Hendiduras palpebrales oblicuas • Puente de la nariz ancha • Eritema facial continuo • Ojos almendrados • Microtia con el hélix doblado • Manchas de Brushfield blancas
CUELLO	<ul style="list-style-type: none"> • Corto
EXTREMIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Manos pequeñas y anchas • Pliegue palmar simiesco • Clinodactilia • En algunos casos Polidactilia y Sindactilia • Pies con amplio espacio interdigital (1° y 2°dedo).

Tabla 2. Características bucales

CARACTERÍSTICAS BUCALES [9,11].	
LABIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Voluminosos, resecos y agrietados, queilitis.
OROFARINGE	<ul style="list-style-type: none"> • Úvula bífida o fisurada, amígdalas hipertróficas.
LENGUA	<ul style="list-style-type: none"> • Lengua protuberante, fisurada.
ENCÍAS	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad periodontal, gingivitis ulceronecrosante aguda.
DIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Retardo en la erupción de dientes temporales, microdoncia, agenesia.
OCCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Hipoplasia maxilar, prognatismo aparente, mordida cruzada posterior, mordida abierta y apiñamiento anterior.
PALADAR	<ul style="list-style-type: none"> • Duro: ojival, pequeño. Blando: mucosa congestiva.

De acuerdo con la Asociación John Langdon Down en México, hay alrededor de 350,000 individuos con esta alteración cromosómica [9].

En México de acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud durante 2018, nacieron 689 niños con Síndrome de Down, la prevalencia de este síndrome es de 3.7 por cada 10,000 nacimientos. Si bien varía según la persona y su condición médica, el promedio de vida de los adultos con Síndrome de Down en México es de aproximadamente 55 años, por lo que se hace necesario el tratamiento odontológico para darles una mejor calidad de vida [10,12].

El síndrome de Down es un conjunto sistémico con cierto significado y que por sus características posee cierta identidad; es decir, un grupo de signos y síntomas que ocurren en tiempo y forma, caracterizando un estado determinado, causado por la trisomía del cromosoma 21, que se acompaña de un grado variable de discapacidad intelectual [13,14].

Para obtener un tratamiento integral y de calidad para el paciente se deben de incluir diversas especialidades médicas según la complejidad de cada paciente, si bien el papel del Odontopediatra es realizar intervenciones preventivas o complejas cuando el paciente lo requiera, es por esto que el diagnóstico y tratamiento se deben realizar de manera individualizada y en edad temprana, para ello, es necesario contar con los conocimientos adecuados para el bienestar del individuo (Tabla 3).

Tabla 3. Características clínicas y alteraciones ocasionales en el síndrome de Down

Características Clínicas	
Alteraciones Ocasionales en el Síndrome de Down[10].	
NEUROLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Retardo mental leve • Hipotonía
OFTALMOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Estrabismo • Cataratas • Errores en la refracción
ENDOCRINOS	<ul style="list-style-type: none"> • Disfunción tiroidea • Diabetes mellitus • Obesidad
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Ductus arterioso • Comunicación interventricular • Comunicación interauricular
GASTROINTESTINALES	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad de Hirschsprung • Atresia anal • Estreñimiento
INMUNOLÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Leucemia • Vulnerables a infecciones
OTROS	<ul style="list-style-type: none"> • Talla baja • Calidez • Paciencia • Espontaneidad

2. CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente femenina de 11 años y 7 meses de edad, con diagnóstico de Síndrome de Down (*Trisomía Regular*); perteneciente al Hospital del Niño DIF Hidalgo, presenta antecedentes de Síndrome de

dificultad respiratoria al nacer, neumonía de focos múltiples, choque séptico de foco pulmonar diagnosticada a los 2 meses de edad, neuroinfección, acidosis metabólica descompensada a los 4 meses de edad.

Acude por primera vez al área de Odontopediatría el día 05/01/2024. Su madre refiere que el motivo de consulta es por “revisión de sus dientes”. En sus antecedentes perinatales, madre de 41 años de edad; lleva control durante el embarazo en hospital de San Bartolo, refiere consumo de ácido fólico; es producto de la octava gestación, parto eutócico, embarazo a término, con diagnóstico de cervicovaginitis en el tercer mes de embarazo, peso al nacer de 3.200 kg, talla de 49 cm y Apgar de 9, sin datos de asfixia perinatal.

Se refieren los siguientes antecedentes heredofamiliares de importancia: madre aparentemente sana, niega toxicomanías, padre con diabetes mellitus de 7 años de evolución controlado sin datos de fármacos utilizados en su tratamiento y hermanos aparentemente sanos.

La paciente fue diagnosticada con síndrome de Down desde su nacimiento, Neumonía al primer mes de vida y datos de sonda gástrica colocada desde el 7 de abril de 2013; Cardiópata, diagnosticada el día 14 de agosto de 2013 en el servicio de cardiología del hospital del niño DIF con comunicación interatrial de tipo foramen oval moderada e hipertensión arterial pulmonar leve; subsecuente el día 23 de mayo de 2014 con un nuevo diagnóstico de insuficiencia tricúspidea severa e hipertensión arterial severa; el 28 de mayo de 2014 es referida al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en donde se indica tratamiento con espirolonactona, furosemida y sindenafil; continua seguimiento en el hospital del Niño DIF, egresada el 09 de noviembre de 2021 por el servicio de cardiología.

A la exploración clínica intraoral se observa boca pequeña, dentición mixta, apiñamiento dental, macrodoncia aparente, línea media desviada 8mm hacia la izquierda, arcadas de forma triangular, apertura bucal constante, mucosas hidratadas, lengua protuberante y geográfica, paladar profundo, hipersalivación, higiene oral deficiente, lesiones cariosas en los primeros molares superiores (Código ICDAS 5) y primeros molares inferiores permanentes (Código ICDAS 5); erupción ectópica de segundos premolares superiores (Figura 1).

Figura. 1 Fotografías intraorales a) Frontal; b) Oclusal superior; c) Oclusal Inferior

A la exploración extraoral se observó paciente con cráneo braquiocefálico, región frontal plano, redondo, puente nasal amplio, deprimido y corto, hipertelorismo, pabellones auriculares de implantación normal, pequeños y displásicos con falta de antihélix, micrognatia, cuello corto, mano izquierda con pliegue palmar único (Figura 2) y clinodactilia del 5to dedo, hipotonía muscular, sarpullido escamoso. Ambas manos se observan con ligero edema, llenado capilar de 2 seg., con presencia de descamación en los espacios interdigitales, Las extremidades superiores e inferiores presentan lesiones de tipo placa, eritematosas, escamosas, de bordes bien definidos, en coloración rojiza y plateada (Figura 3).

Figura 2. Clinodactilia del quinto dedo, de la mano izquierda

Figura 3. Sarpullido escamoso del pie y lesiones eritematosas

Se explica a la madre que de acuerdo a los padecimientos y debido a la nula cooperación (paciente tipo 1 en escala de FRANKL, Clasificación ASA III), es necesario realizar la rehabilitación bucal bajo anestesia general, por lo que se realiza protocolo pre- quirúrgico, valoración favorable por parte de anestesiología y cardiología, sin contra indicaciones de acto quirúrgico.

El 06 de septiembre de 2024 se ingresa al quirófano del Hospital del Niño DIF Hidalgo, previa profilaxis antibiótica antiendocarditis con Amoxicilina 1 gramo, se realizan los tratamientos bajo anestesia general: profilaxis dental, selladores de fosetas y fisuras de los órganos dentales permanentes primer premolar superior

derecho, primer molar superior derecho, primeros premolares inferiores y primeros molares inferiores con aislamiento relativo, y extracción de los órganos dentales temporales: segundos molares superiores, segundos molares inferiores y aplicación tópica de fluoruro (Figura 4). Se dio seguimiento 5 meses después observando boca sana y dentición mixta, se realizó control de placa, mediante el uso de revelador de biofilm, profilaxis dental y aplicación de barniz de fluoruro al 5%, se dieron indicaciones higiénico-dietéticas.

Figura 4. Fotografías intraorales de seguimiento post intervenciones

3. DISCUSIÓN

El caso clínico expuesto resalta la complejidad del manejo dental en pacientes con síndrome de Down, además de destacar la relevancia de la atención personalizada y multidisciplinaria. La paciente, un infante de 11 años con múltiples comorbilidades, simboliza el prototipo de paciente que necesita un tratamiento particular debido a sus restricciones físicas, cognitivas y de comportamiento [15].

Estos pacientes a menudo muestran rasgos morfoestructurales que complican el tratamiento oral convencional, lo que puede ocasionar dificultades anestésicas, especialmente en la vía aérea [15].

Estas características tuvieron un efecto notable en la fase de diagnóstico, especialmente en la obtención de radiografías periapicales, las cuales no se pudieron llevar a cabo de forma adecuada por la falta de cooperación de la paciente. A pesar de los esfuerzos por utilizar estrategias de manejo conductual, la paciente demostró un comportamiento poco colaborador (tipo I de Frankl), lo que dificultó la correcta colocación del sensor radiográfico intraoral sin ocasionar incomodidad o riesgo de lesiones. Esta limitación resalta la necesidad de ajustar el plan diagnóstico a las necesidades del paciente y explorar opciones de evaluación alternativas cuando sea necesario [16].

Estos elementos, sumados a un alto riesgo médico (ASA III), justificaron la recomendación de utilizar anestesia general para llevar a cabo la rehabilitación oral integral. Este método está avalado por investigaciones recientes que registran su efectividad y seguridad en este tipo de pacientes, incluso cuando existe un riesgo anestésico de moderado a alto [17].

Respecto a la condición dental, los individuos con síndrome de Down suelen desarrollar problemas periodontales de manera temprana, también pueden tener múltiples caries, tal como se reportó en el caso. Aunque algunos estudios han propuesto una reducida prevalencia de caries en este grupo, otros más recientes corroboran que los hábitos de higiene oral inadecuados, la alimentación abundante en carbohidratos y la insuficiente supervisión incrementan el riesgo de desarrollar caries activas [18].

Estudios recientes resaltan que la aplicación de anestesia general en odontopediatría ha facilitado la realización de tratamientos integrales, mejorando la calidad de vida, siempre y cuando se realice un seguimiento exhaustivo posterior. En este caso, el seguimiento de cinco meses mostró un buen progreso clínico, lo que resalta la importancia de realizar controles regulares. Finalmente, las revisiones actuales subrayan la importancia de instaurar protocolos clínicos específicos para pacientes con discapacidades graves, como el síndrome de Down, particularmente en el sector dental pediátrico, donde los obstáculos de acceso continúan siendo un desafío persistente [18,19].

4. CONCLUSIONES

La atención odontológica en pacientes con síndrome de Down demanda un enfoque completo, personalizado y fundamentado en evidencia reciente. Este caso clínico demuestra que la rehabilitación oral bajo anestesia general representa una alternativa segura y eficaz, teniendo en cuenta aspectos como la cooperación limitada, la existencia de comorbilidades y los rasgos físicos asociados a esta condición genética.

Estudios recientes sugieren que, aunque la anestesia general conlleva algunos riesgos, estos pueden ser mitigados mediante una evaluación preoperatoria adecuada y la elección correcta del protocolo anestésico.

Es crucial desarrollar y validar guías clínicas específicas dirigidas al tratamiento dental de personas con trisomía 21, ya que la atención dental sigue siendo una necesidad deficientemente abordada en esta población vulnerable.

La intervención temprana en estos pacientes, aunada a la educación continua para los cuidadores y revisiones dentales regulares, son esenciales para lograr una óptima salud bucal a largo plazo, promoviendo su bienestar físico, autoestima y calidad de vida en general, permitiéndoles así disfrutar de una vida plena y activa en la sociedad.

5. AGRADECIMIENTOS

Todos los autores de esta investigación reconocen y agradecen al Hospital del Niño DIF Hidalgo por otorgar todas las facilidades prestadas para la realización de esta investigación, así como a la Clínica de Odontopediatría de esta institución.

REFERENCIAS

- [1] Pietricoski LB, Della Justina LA. History of the construction of knowledge about Down Syndrome in the 19th and early 20th centuries. *Res Soc Dev*. 2020;9(6):e165963574.
- [2] Flores- Arizmendi KA, Vargas- Robledo TT, Eguiarte- Díaz G, Gómez-Puente LC. Seguimiento médico de los niños con síndrome de Down. *Acta Pediatr Méx* 2021; 42 (3): 142-8
- [3] Coutinho KA, Becher TV, et al. Síndrome de Down, genetics and prole: a literatura review. *Brazilian Journal of Health Review*, 2021; 4(4):17935- 17947.
- [4] Machín A M, Urdaneta K, Borjas L. Factores de riesgo genético y diagnóstico prenatal. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 2021; 8(3): 209-225.
- [5] Lara-Montaño C. Caso clínico de paciente pediátrico con síndrome de Down y la experiencia de la madre pre y post tratamiento. UNAM. 2024. 39-52.
- [6] Tituaña VLD, Acuña JEC. Manejo odontológico en pacientes con Síndrome de Down. *Dominio de las ciencias*. 2023; 9(4): 940-971
- [7] Neville-BW Al E. Oral and maxillofacial pathology, 5th Edition. St. Louis: Elsevier, Cop; 2023
- [8] Peterson JK. Trisomy 21 and Congenital Heart Disease: Impact on Health and functional outcomes from birth through adolescence. *Journal of the American Heart Association*. 2024; 13(19).
- [9] Sierra-Romero MC y Cols. Prevalencia del Síndrome de Down en México utilizando los certificados de nacimiento vivo y de muerte fetal. *Bol Med Hosp Infant Mex*. 2019; 71(5): 292-297
- [10] Guzmán-Muñoz E y Cols. Análisis de los sistemas sensoriales en personas con Síndrome de Down. *Neurología Argentina*. 2019; 11(2): 75-80.
- [11] Martínez-Leyva G, Hernández-Ugalde et al. Defectos bucodentales en personas con Síndrome de Down: una prioridad en salud bucal. *Revista Médica Electrónica*. 2021; 43(3): 750-769.
- [12] Vico-Peinado E. La atención social del Síndrome de Down en la actualidad. Una perspectiva evolutiva analizada a través de un estudio de caso único. *Univ. Jaén*. 2020.
- [13] Pérez EJP, Baró EG, García MM. Estrategia educativa dirigida a incrementar la resiliencia en madres de niños con Síndrome de Down. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 2016; 32(2): 233-244.
- [14] Benavides-Lara A, Barboza-Arguello. Prevalencia al nacimiento de Síndrome de Down, según edad materna. *Acta Médica Costarricense*. 2019; 61(4): 177-182.
- [15] Asgari S, Faresani HA, Arianna H, Behnaz F. Anesthesia management in a Down syndrome patient with difficult intubation: Case report. *J Clin Images Med Case Rep*. 2021;2(6):1450.
- [16] Tsiklakis K, Mitsea A, Tsihlaki A, Pandis N. A systematic review of relative indications and contra-indications for prescribing panoramic radiographs in dental paediatric patients. *Eur Arch Paediatr Dent*. 2020;21(4):387–396.
- [17] Taschner A, Fleischmann E, Horvath K, et al. The impact of inhalation anesthetics on early postoperative cognitive function and recovery characteristics in Down syndrome patients: a randomized, double blind study. *J Clin Anesth*. 2024;98:111576.
- [18] Airway Management and General Anesthesia in Pediatric Patients with Special Needs Undergoing Dental Surgery: A Retrospective Study. *Medicina (Kaunas)*. 2023;7(3):79.
- [19] Navigating Barriers to Dental Care for Patients with Down Syndrome: A Scoping Review of Challenges and Strategies. *Children (Basel)*. 2024;12(3):330.

Correo de autor de correspondencia: investigacionhndh@gmail.com